

ҲАМКОРИҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО МАМЛАКАТҲОИ АРАБ (1991-2016)

Холматова Муҳайёхон Абдувалиевна

магистранти курси 2- ум Муассисаи давлатии таълимии Донишгоҳи давлатии
Хучанд ба номи академик Б. Гафуров факултети таърих ва ҳуқуқ ихтисоси
таърих

Вожаи калидӣ: араб, кишварҳои, Ҷумҳурии Мисри араб, Президент,
Кувайт, давлат.

Дар ин мақола муаллиф доир ба ҳамкориҳои ду ҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Мисри араб ва давлати Кувайт сафарҳои расмӣ сарони кишварҳо ва созишномаҳое, ки байни ин кишварҳо баста шудааст таҳлил карда мешавад. Мақсад аз интихоби ин мавзӯ дар он аст, ки доир ба ҳамкориҳои кишварамон бо давлатҳои араб дар кадом сатҳ қарор дорад, инчунин доир ба кадом самтҳо байни Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷумҳурии Мисри араб, давлати Кувайт созишнома ба имзо расидааст бархӯрдор шуда таҳлил намоям.

Давлатҳои араб ва ё бо истилоҳи дигар ҷаҳони араб дар сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои афзалиятноки ҳамкорӣ ба шумор меравад. Кишварҳои араб вобаста ба мавқеи ҷуғрофӣ, захираи бузурги нафтӣ ва табиӣ, таъриху фарҳанг ва тамаддуни бою пурғановат дар миқёси ҷаҳонӣ аҳамияти бузурги стратегӣ дорад [1, с. 433].

Нахустин кишварҳои арабие, ки истиқлолияти Тоҷикистонро эътироф карда, бо он равобити дипломатӣ барқарор намуданд, Ҷумҳурии Мисри Араб, Ҷумҳурии Халқии Демократии Алҷазоир ва Мамлакатаи Арабистони Саудӣ мебошанд. Муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Мисри Араб 1 апрели соли 1993 барқарор шудаанд.

Боздиди расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз Ҷумҳурии Мисри Араб 4 феввали соли 2007 ба рушди муносибатҳои дучониба тақони назаррас бахшид. Дар ин замина моҳи сентябри соли 2007 Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Мисри Араб, ҳамчун нахустин намоёндагии дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаҳони араб ифтитоҳ гардид.

Инчунин аз натиҷаҳои назарраси сафари роҳбари давлат ба ин кишвар таъсисёбии Комиссияи муштараки байниҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мисри Араб оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ, илмӣ ва техникӣ мебошад, ки ҷаласаи аввали он рӯзҳои 25-27 январи соли 2009 дар Тоҷикистон баргузор шуд. Дар ҷараёни кори Комиссия масъалаҳои дурнамои рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ, тичоратӣ, энергетика, техникӣ, илмӣ ва фарҳангӣ матраҳ гардиданд.

Заминаи асосии муносибатҳои дучонибаро ҳамкориҳо дар самти бозомӯзонидани мутахассисони тоҷик тавассути Бунёди мисрӣ оид ба ҳамкориҳои техникӣ бо Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ташкил медиҳад, ки дар тӯли 19-соли фаъолияти бунёди фавқуззикр 159 давраи кӯтоҳмуддати омӯзишӣ дар соҳаҳои мухталиф бо иштироки 1141 нафар мутахассисони тоҷик ташкил карда шудаанд. [5, с. 76].

Дар айни ҳол аз ҷониби ду кишвар тавачҷӯҳи махсус ба густариши ҳамкориҳо дар соҳаҳои энергетика, сохтмон, тандурустӣ, саноати дорусозӣ, таъбу нашр ва бунёди корхонаҳо ба назар мерасад. Ба фаъолият шурӯъ намудани корхонаи истеҳсоли муштараки дорусозии «TajDel Pharma»-и Ҷумҳурии Мисри Араб намунаи ин ҳамкориҳо мебошад.

Давлати Кувайт аз нахустин кишварҳои арабӣ аст, ки истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро эътироф намуд ва 31-уми март соли 1995 бо Ҷумҳурии Тоҷикистон робитаҳои дипломатии хешро замина гузошт. 22 январи соли 2013 Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар ин кишвар расман ба фаъолият шурӯъ намуд. Тамосҳои сиёсии роҳбарони ду кишвар дар сатҳи олий ва самарабахш қарор доранд, ки ин дар густариши тадриҷии муносибатҳои

дучонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Давлати Кувайт нақши муҳим мебозанд. Моҳи декабри соли 1994 дар Дорулбайзо (Мағриб) дар чараёни баргузории 7-умин Иҷлоси сарони давлатҳои узви Созмони Ҳамкории Исломӣ мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо Амири Давлати Кувайт шайх Ҷобир Аҳмад ал-Ҷобир ас-Сабоҳ доир шуд. Ин дидор оғози алоқаҳои наздики Тоҷикистону Кувайт ва заминасози нахустин сафари Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Давлати Кувайт ва умуман ҷаҳони араб дар таърихи 17-19-уми апрели соли 1995 бо даъвати Амири Давлати Кувайт шайх Ҷобир ас-Сабоҳ буд. 17-уми октябри соли 2012 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати итиштирок дар нишастии сарони кишварҳои аъзои «Муколамаи ҳамкориҳои Осиё» ба Давлати Кувайт сафар намуда, дар чараёни он бо Амири Давлати Кувайт мулоқоти судманд анҷом дод. Рӯзҳои 23-25-уми июни соли 2013 сафари давлати Ҷаноби Олӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Давлати Кувайт сурат гирифт.[4, с. 86].

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни ин сафар бо Амири Давлати Кувайт шайх Сабоҳ ал-Аҳмад ал-Ҷобир ас-Сабоҳ, Сарвазири кишвар Ҷобир Муборак ал-Аҳмад ас-Сабоҳ, Муовини сарвазир, Вазири қорҳои хориҷии Давлати Кувайт шайх Аҳмад ал-Ҷамад ал - Ҷобир ас-Сабоҳ, Директори иҷроияи ширкати миллии нафтӣ Давлати Кувайт Низор Муҳаммад ал-Адсонӣ, Роҳбари Девони Амири Кувайт Носир Сабоҳ ал- Аҳмад ал-Ҷобир ас-Сабоҳ, Раиси Шӯрои машваратии ширкати MAI Resources International Абдулраҳмон ал-Авадҳӣ ва Раиси Бунёди кувайтии рушди иқтисоди араб Абдулваҳҳоб ал-Бадр мулоқотҳои судманд анҷом дод. Маврид ба зикр аст, ки дар мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо ашхоси номбурда баррасии муфассали роҳҳои таҳким бахшидан ва густариш додани ҳамкориҳои судманди ҳар ду кишвари дӯст мавриди муҳокима қарор гирифт. Амири Давлати Кувайт шайх Сабоҳ ал-Аҳмад ал-Ҷобир ас-Сабоҳ дар зимни ин дидорбинӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро бо олитарин мукофоти давлати худ ордени “Муборак ал-Кабир” сарфароз намуд[4, с. 90].

Аз ҷониби Сарвари давлати Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон Амири Давлати Кувайт шайх Сабоҳ ал-Аҳмад ал-Ҷобир ас-Сабоҳ низ бо ордени “Исмоили Сомонӣ, дараҷаи I” мукофотида шуд.

22-24-уми ноябри соли 2014 сафари расмӣ Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон С. Аслов ва ҳайати баландпояи Ҷумҳурии Тоҷикистон чиҳати баррасии ҳамкориҳо ва рушди он ба Давлати Кувайт сурат гирифт.

Давлати Кувайт бо ширкати аъзои ҳайат бо роҳбарияти баландпояи ин кишвар, аз ҷумла Валиаҳди Давлати Кувайт Шайх Навоф ал-Аҳмад ал-Ҷобир ас-Сабоҳ, Сарвазири Давлати Кувайт шайх Ҷобир Муборак ал-Аҳмад ас-Сабоҳ, Раиси Парлумони Давлати Кувайт Марзук Алӣ Муҳаммад Сунён ал-Ҷоним воҳӯрӣ ва мулоқот баргузор шуданд.

23-24-уми майи соли 2013 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи якуми Комиссияи муштараки байниҳукумати Тоҷикистону Кувайт оид ба ҳамкориҳои тичоратию иқтисодӣ ва илмию техникӣ баргузор гардид. 15-уми майи соли 2016 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар зимни сафари расмӣ вориди давлати Кувайт шуд, ки дар ҷараёни он дидору гуфтугӯ бо Амири Кувайт Шайх Сабоҳ ал-Аҳмад ал-Ҷобир ас-Сабоҳ, валиаҳд Шайх Навоф ал-Аҳмад ал-Ҷобир ас-Сабоҳ ва мақомоти дигари он кишвар доир гардид. Дар музокирот масоили рушду тавсеаи ҳамкориҳои соҳаҳои афзалиятнок, хусусан таҳкими робитаҳои тичоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ, иштирок дар татбиқи лоиҳаҳои энергетикӣ, нақлиёт ва инфрасохториву дигар масъалаҳо мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз ҷумла миёни Тоҷикистон ва Кувайт дар заминаҳои машваратҳо байни вазоратҳои хориҷа, масоили амниятӣ, маорифу илм, алоқаи ҳавоӣ ва кишоварзӣ санадҳои ҳамкорӣ имзо шуд. Ҳамчунин, дар мавриди ҳамкорӣ байни давлати Тоҷикистон ва Бунёди Кувайт оид ба рушди иқтисодиёти араб Ёддошти тафохум имзо гардид. Тавсеаи минбаъдаи робитаҳо дар соҳаҳои варзишу ҷавонон ва сайёҳӣ, илму маориф, фарҳангу тандурустӣ ва дигар бахшҳои афзалиятдоштаи соҳаи иҷтимоии ду кишвар омили муҳими

таҳкими заминаҳои иҷтимоии дӯстию бародарии байни мардумони Тоҷикистон ва Кувайт арзёбӣ гардид. Дар чараёни ин сафар 6 санади ҳамкорӣ имзо шуданд.

Хулоса Тоҷикистон дар ҳоли ҳозир бо ҳамаи мамолики арабӣ муносибатҳои дипломатӣ барқарор намудааст ва барои рушду таҳкими онҳо пайваста талош меварзад. Тоҷикистон бо кишварҳои арабӣ робитаҳои ҳамкориҳои густурдаро ба роҳ мондааст, ки чавҳари онро рӯҳияи ҳусни тафохум, ягонасозии мавқеъгириҳо ва дастгирии манфиатҳои якдигар ташкил медиҳад. Кишварҳои арабӣ низ дар навбати худ ба рушди Тоҷикистон тавачҷуҳ зоҳир намуда, бо назардошти муносибатҳои дӯстона дар риштаҳои гуногун ба кишвари мо ёрӣ мерасонанд. Ба шарофати истиқлолият ва сиёсати мудаббиронаи Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар олами арабиву исломӣ чун посдори фарҳангу тамаддуни асили исломӣ ва тарғибгари дӯстиву рафоқат ва ҳамкориҳои судманд Ҷумҳурии Тоҷикистон шинохта шудааст.

Адабиёт:

- 1) Арабские государства. Доклад ЮНЕСКО по науке. / составители: Муниф Р. Зуьби и др. 2015 г. - С. 431- 469
- 2) Сиёсати хориҷии Тоҷикистон. Душанбе: «Ирфон», 2011, 340 с. мусаввар.
- 3) Сиёсати хориҷи Тоҷикистон. Душанбе: «Ирфон», 2009, 296 с. мусаввар.
- 4) 25 қадам дар паҳнои олам [Матн] / Зери назари С. Аслов. – Душанбе: Ирфон, 2016. - 220 с.
- 5) Сиёсати хориҷии Тоҷикистон дар масири истиқлолият /Зери назари Ҳ. Зарифӣ. -Душанбе: Ирфон, 2011. - С.258.
- 6) Саидов З. Политика открытых дверей –Душанбе: Шарқи Озод, 2003. - 228 с.
- 7) Саидов З. «Республик Таджикистан на межгосударственной арене до и после объявление политики «открытых дверей»», -Душанбе, 2015. -315 С., С. 35.